

Studies in Honor of Erle Verdun Leichty, Cuneiform Monographs 31, Leiden, E.J. Brill, 401-429.

Volk, K. 1989, Die Balaĝ-Komposition $uru_2 am_3-ma-ir-ra-bi$. Rekonstruktion und Bearbeitung der Tafeln 18 (19'ff.), 19, 20, und 21 der späten, kanonischen Version, FAOS 18, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

Waetzoldt, H. 2005, Templeterrassen und Ziqqurrate, In Y. Sefati, et al, eds., "An Experienced Scribe who Neglects Nothing", Ancient Near Eastern Studies in Honor of Jacob Klein, Bethesda, CDL Press, 322-342.

Jeremiah PETERSON

70) Additions and Corrections to AOAT 362, Godlists from Old Babylonian Nippur in the University Museum, Philadelphia – 1) A reference to the treatment of the circle of Iškur in lines 27-30 of the Nippur Godlist by Schwemer, 2001, Wettergottgestalten Mesopotamiens und Nordsyriens im Zeitalter der Keilschriftkulturen, Wiesbaden, Otto Harrassowitz Verlag, pg. 14-15 should be added to the commentary (pages 48-77).

2) On page 89-90, in the commentary to the divine name ${}^dLu_2-saĝ-ĝa_2$ that occurs in the OB Nippur godlist N 1012 + N 3316A + N 3387 obverse ii 17', the divine name ${}^dBelet-ša-Reš$ obviously does not reflect the title $ša rēši(m)$, "eunuch," but rather the Late Babylonian Rēš temple at Uruk. As such, the reference to this divine name has no relevance to the commentary and should be disregarded.

Jeremiah PETERSON

71) Un curieux nouveau duplicat de Ninmešara — Le texte n° 155 publié récemment par M. Wilson (*Education in the Earliest Schools: Cuneiform Manuscripts in the Cotsen Collection* [Los Angeles 2008] 78 et 247) est une tablette de forme lenticulaire divisée en deux sections: la partie de gauche (le modèle du maître ?) contient non pas "a hymn to the warlike character of Inanna" (Wilson 247), mais un choix de lignes de *Ninmešara*, la partie de droite est restée non inscrite. Les lignes sont :

— Jusqu'à 90 toutes les dix lignes: 10, 20, 30, etc.

— Après 90 : 99, 109, 117, 131, 138, 147 et un colophon.

Cette séquence à première vue un peu déroutante s'explique par un double fait :

a) Soit les lignes en retrait ont été comptées séparément, soit les lignes (de nos éditions modernes) écrites sur deux lignes (comp. NiC pour 115 sq.) ; 90-99 : cf. 91 ou 93 ; 109-117 : cf. 115 sq. ; 138-147 : cf. 138 ou 146.

b) La séquence des ll. 123-132 était identique ou comparable à celle de LaC₃¹⁾ : 123, 124, 128, 129, 132, 126, 131, 127, 125a, 133, etc. Dans ce duplicat, 138 est effectivement la dixième ligne après 131 ; irrégulier est en revanche le fait que 131 suive 117 (sur LaC₃, c'est 132 qui est la dixième ligne après 117).

Comme c'est par ex. le cas dans le célèbre "billet de triche" d'Isin (IB 1511 ; cf. C. Wilcke dans B. Hrouda [ed.], *Isin-Išān Baḫrīyāt III* [1987] 85-89 et pl. 33-35), quelques lignes sont abrégées (10, 20, 50 et peut-être 138). Pour gagner de la place, le scribe a par ailleurs noté la séquence prefixale $mu-ši-in-$ à l'aide du signe $\text{HU} = \text{mušen}$ (l. 90 ; comp. LaB et UnD).

Nous donnons ci-dessous sans commentaire la translittération de la tablette.

1) = 10) ${}^d\text{iškur-gen}_7 \text{ ki } \text{še}_{26}(\text{KAXX?}) \text{ ge}_4\text{-a-za} (\dots)$

2) = 20) $\text{nin-ĝu}_{10} \text{ za-pa-aĝ}_2\text{-zu-še}_3(\text{TUG}_2) (\dots)$

3) = 30) ${}^d\text{iškur-da } \text{še}_{26}(\text{KAXX?}) \text{ mu-un-ge}_4$

4) = 40) $\text{nin } {}^r\text{ur}_5 \text{ i}_3\text{-sa}_6 \text{ nin } \text{ša}_3 \text{ i}_3\text{-ĥul}_2$

5) = 50) $\text{ĝuruš } \text{ša}_3\text{-gan-bi } \text{LU}_2.\text{ŠE}_3 \text{ ma-ra-an}(\dots)$

6) = 60) $\text{m}[e-z]\text{i-}{}^r\text{da}^1 \text{ nin gal nin-e-}{}^r\text{ne}^1$

7) = 70) $\text{u}_4\text{-de}_3 \text{ ba-}{}^r\text{te}^7 \text{ u}_4\text{-de}_3 \text{ ba}^1\text{-}[x]$

8) = 80) $\text{gub-}{}^r\text{ba } \text{ša}_3\text{}^1 \text{ }{}^r\text{ha}^2\text{-ma}^2\text{-se}_{25}\text{-d}[e_3]$

9) = 90) tab mušen- traces

10) = 99 $\text{ser}[{}_3 \text{ k}] \text{u}_3\text{-}{}^r\text{ga-}^1 \text{ traces } / {}^r\text{i}_3\text{-ug}_5\text{-ge}^2\text{-x}^1$

11) = 109) $[\text{n}]\text{in kal kal-la an-ne}_2 \text{ }{}^r\text{x} (\text{x})^1$

12) = 117) $(\dots) [\text{di}] \text{ }{}^r\text{ku}_5\text{-ru }{}^r\text{di-ĝa}_2\text{-gen}_7\text{}^1 \text{ igi}^2 (\dots)$

13) = 131) $[\text{x-n}]\text{a nu-še-za } \text{ĥe}_2\text{-zu}^{\text{17}}\text{-am}_3$

14) = 138) $[\text{im-m}]\text{a}^2\text{-si im-ma-}{}^r\text{diri}^1\text{-ta}$

15 sq.) 147) $[\text{i}]\text{ti}_{6/7}^{\text{19}} \text{ e}_3\text{-a-gen}_7 / \text{la-la ba-an-}{}^r\text{guru}_3\text{}^1$

17) col. [...] $10^2 + 6$

1) Remarquer par ailleurs que le scribe de LaC_{1,3} marque les ll. 30, 40, 61, 71, 81 et 91 par une tête de clou au milieu de la ligne ou sur le bord gauche. Il y a en conséquence certaines chances que notre texte provienne de Larsa.

Pascal ATTINGER et C. MITTERMAYER (24-2-2010) <pascal.attinger@arch.unibe.ch>

72) Comptine sumérienne (SLTNi 128 + N 3579) – B. Alster, *Wisdom of Ancient Sumer* (2005), p. 267 et 284 sq. démontre le 'join' des deux fragments Ni 2763 (SLTNi 128) et N 3579. La photo de N 3579 (Alster, *Wisdom* pl. 35; j'ai pu aussi utiliser un scan que m'a aimablement transmis S. Tinney, Philadelphie) montre que le bas de la col. iv